

CHET TILLARINING O‘ZBEKISTON FUQAROLARI HAYOTIDAGI O‘RNI VA INGLIZ TILINI O‘RGANISHNING INNOVATSION USULLARI

Qozoqova Ra’no Shirinbayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi,

Shodiyeva Gulhayo Xudoynazarovna

ilmiy rahbar, Navoiy davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Chet el fuqarolari bilan o‘z- o‘zidan muloqotga kirishishga to‘g‘ri keladi. O‘z o‘rnida yurtimizga sayohatchilar juda ko‘p tashrif buyuradi. Ana shunday vaziyatlarda xoh u sotuvchi bo‘lsin, yoki oddiy yo‘lovchi bo‘lsin chet tillarini bilishi lozim. O‘z navbatida til o‘rganish fikrlash qobiyatiga ham ta‘sir etmay qolmaydi. Insonlarning yuksalish darajasi, uning ma‘naviyati, dunyoqarashiga ham chet tillarni bilish muhim o‘rin egallaydi.

Kalit so‘zlar: ingliz tili, turizm, import – eksport, innovatsiya metod.

Til o‘rganish inson hayotidagi muhim masalalardan biriga aylanishga ulgurgan. Inson qanchalik ko‘p boshqa tillarda so‘zlasha olsa, bu uning hayotida muvaffaqiyatlarga erishishiga turtki bo‘lishi aniqdir.

Biz “Yangi O‘zbekiston”ning kelajagi, uning ravnaqi yo‘lida xizmat qiladigan yosh avlod sifatida bu jarayonga o‘z hissamizni qo‘shishga mas‘ulmiz. Chunki yurtimiz qadimiy shaharlar maskani hisolanadi. Bundan ayonki, chet el fuqarolari bilan o‘z- o‘zidan muloqotga kirishishga to‘g‘ri keladi. O‘z o‘rnida yurtimizga sayohatchilar juda ko‘p tashrif buyuradi. Ana shunday vaziyatlarda xoh u sotuvchi bo‘lsin, yoki oddiy yo‘lovchi bo‘lsin chet tillarini bilishi lozim.

Til o‘rganish fikrlash qobiyatiga ham ta‘sir etmay qolmaydi. Insonlarning yuksalish darajasi, uning ma‘naviyati, dunyoqarashiga ham chet tillarni bilish muhim o‘rin egallaydi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston xalqaro dunyo reytingida o‘z o‘rniga ega bo‘la olgan davlat deb bimalol ayta olamiz. Bu esa o‘z o‘zidan O‘zbekistonning import- eksport ya‘ni savdo –sotiq, boshqa sohalarda chet el davlatlari bilan hamkorlikka kirishadi. Bu jarayonlar esa tadbirkorlar ham chet tillarni mukammal bilishini talab qiladi.

Xalqimizda ajoyib bir naql bor “Til bilgan el biladi”. Yurtimizda chet tillarni o‘rgatuvchi o‘quv markazlari tashkil etilyapti, chet tillarni qisqa muddatda o‘rganish uchun kitoblar yaratilyapti, chet tillar hatto bolalar bog‘chalarida ham o‘rgatilmoqda.

Boshlang‘ich sinflardan tortib, litsey, kollej, universitetlarda chet tillarni o‘rgatish uchun dars soatlari ajratilgan va zamonaviy til o‘rganish va o‘rgatish metodlaridan foydalanib darslar tashkil etilmoqda.

Boshqa soha vakillari ham: jumladan sportchilarimiz, san‘atkorlar, fan

olimpiadalarida ishtirok etayotgan fuqarolar ham chet tillarida bemalol soʻzlasha olyapti.

Bu esa insonda gʻurur hissini uygʻotadi. Zamon talabi asosida televideniya orqali bir necha tillarda koʻrsatuvlar tayyorlanmoqda. Til oʻrganishni targʻib etuvchi va oʻrganish jarayonini qiziqarli tashkil etuvchi kanallar, yosh oʻrganuvchilar uchun chet tillarida qiziqarli koʻrsatuvlar tayyorlanmoqda.

Davlatimizda chet tillarni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar uchun qarorlar ham mavjud, masalan Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev qarorlari bilan

19-may 2021-yil “Xorijiy tillarni oʻrganishni ommalashtirish agentligi tashkil etish.

-Q/ 21- sonli qarori: Tumanlarda chet tillarni oʻrganishga yetarli sharoit yaratish va uni ommalashtirish.

6- may 2021-yil prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 6-may kuni chet tillarni oʻqitish tizimini takomillashtirish.

7-may 2021-yil chet tilalri boʻyicha eng yaxshi maktablarni aniqlash.

7-may 2021-yil chet tillari boʻyicha eng yaxshi maktablarni aniqlash uchun Prezident sovrini taʼsis etiladi.

Ilgʻor metodlar chet tilini puxta oʻzlashtirishda kompas vazifasini oʻtaydi.

Shunday metodlardan biri bu dars jarayonida rolli oʻyinlardan foydalanishdir. Rolli oʻyinlar bu real hayotimizdagi turli situatsiyalarni chet tili oʻrganish jarayonida qoʻllashdir. Bu metod dars jarayonida til muhitini yaratishga yordam beradi. Masalan: 1-holatda tasodifan eski dugonalar uchrashib qolishadi. 2-holat bola yoʻldan oʻtayotib yoʻl qoidasiga rioya qilmaydi yaʼni oʻtish boʻlmagan yoʻlni kesib oʻtadi. 3-holat. Magazinda oziq-ovqat olish uchun xaridor kiradi. Ushbu situatsiyalar boʻyicha sahna koʻrinishlari ijro etiladi. Bunday hayotiy rolli oʻyinlar dars jarayonida til muhitini yaratadi, talabalarga oʻz fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatini beradi. Rolli oʻyinlarda ishtirok etish jarayonida talabalar fikrlashni oʻrganadilar, oʻz emotsional holatlarini chet tilida erkini ifodalay olishga harakat qiladilar. Rolli oʻyinlarga tayorgarlik jarayonida bir-birining leksik, grammatik va talaffuzdagi xatolarini toʻgʻirlaydilar. Xato qilib va shu xatoni toʻgʻirlash ham tilni oʻrganishga yordam beradi va talabalarni toʻgʻri talaffuzga oʻrgatadi. Dars jarayonida rolli oʻyinlardan foydalanish bir vaqtning oʻzida barcha talabalarni darsda aktiv ishtirok etishlarini taʼminlaydi. Bundan tashqari rolli oʻyinlar talabalarning chet tilini oʻrganishga qiziqishini oshiradi va dars jarayonida jonli, quvnoq muhitni yaratadi. Bu esa chet tili darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Keyingi metod bu «Keys-stadi» boʻlib inglizcha, («case»—aniq vaziyat, hodisa, «study»—oʻrganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni oʻrganish, tahlil qilish asosida oʻqitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Eng qiziqarli metodlardan yana biri-«Pantomimo» oʻyinida oʻrganuvchilar 3-guruhga ajratiladi.

Har bir guruhdan bittadan kishi doskaga chiqariladi. Ularga turli soʻzlar roʻyxat asosida beriladi. Ular biror-bir soʻz qoʻllamasdan imo-ishoralar, harakatlar orqali soʻzlarni qolgan guruh aʼzolariga tushuntirishlari kerak. Allomalar yigʻini (Thinkersmeeting) usulida esa U.Shekspir, A.Navoiy, R.Burns kabi shoirlar va yozuvchilarni “taklif qilish” mumkin. Bunday paytda ular aytib ketgan hikmatli soʻzlardan darsda foydalanish yoshlarni komil inson boʻlib tarbiyalanishiga yordam beradi; “Rasmlar soʻzlaganda” (When pictures speak) usuli darsni yanada qiziqarli oʻtishida ancha qulay boʻlib, ingliz tilini oʻrgatishda, talaba, oʻquvchilarning ogʻzaki nutqini rivojlantirishda yordam beradi, buning uchun mavzuga oid rasmlardan foydalanish lozim. Kvizkartochkalari (quizcards) usulida esa oʻquvchilarning soniga qarab kartochkalar tarqatiladi va hamma talabalarga bir vaqtda darsda ishtirok etish imkonini beradi bu esa vaqtni tejaydi. Koʻrib chiqqanimizdek, har bir innovatsion texnologiya oʻziga xos afzallik jihatlariga egadir. Bunday usullarning barchasida oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi hamkorlik, oʻquvchining taʼlim jarayonidagi faol harakati koʻzda tutiladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz lozimki, nafaqat mamlakatimiz taraqqiyoti balki oʻz karyeramizda muvaffaqiyatga erishish uchun ham chet tillarni bilishimiz har birimiz uchun ustuvor vazifadir. Buning uchun esa barchamizga yurtimizda yetarli imkoniyatlar eshigi ochiq ekanligi isbotini topgan. Bu imkoniyatlardan samarali foydalansak, boʻlgani. Bizdan talab qilinadigani faqat oʻqish, oʻrganish, tajribali oʻqituvchilarning darslarida muntazam ishtirok etishdir. Ular esa albatta innovatsion texnologiyalardan foydalanib samarali darslarni tashkil etmoqdalar. Biz bemalol ayta olamizki, bu bizga mustahkam tayanch boʻla oladi.

Yurtimizda ham bunga yetarlicha imkoniyatlar yaratilgan. Biz koʻproq oʻz ustimizda ishlab harakat qilishimiz lozim. Xulosa oʻrnida xalqimizda koʻp ishlatiladigan ajoyib naqlarni keltirsak boʻladi: yoshlikda olingan bilim toshga oʻyilgan naqshdir, til bilgan el biladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Q.Xatamova, M.N.mirzayeva.“Ingliz tili darslarida qoʻllaniladigan interfaol usullar” (uslubiy qoʻllanma), Navoiy, 2006, 40 -bet.

2. M.Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva “Chet tilini oʻqitishda yordamchi vositalardan foydalanish”. Toshkent Nizomiy nomidagi TDPU, 2005

3. Oʻ.Hoshimov, I.Yoqubov. “Ingliz tili oʻqitish metodikasi” (oʻquv qoʻllanma) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2003.

4.Intenet tarmogʻi: ziyo.net google: непосредственный электронный// Молодойученый.—2017.—№4.2(138.2).—С.36–37.—

URL:4.<https://moluch.ru/archive/138/39058/>(датаобращения:27.04.2020)N.

5. Югай Е. 2021. Цифровая культура и общество: проблемы их

взаимоотношений в условиях глобализации. Общество и инновации. 2, 7/S (авг. 2021), 58–67.

DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp58-67>.

6. Yugay Evgeniya Viktorovna. (2022). INFORMATION AND DIGITAL LITERACY: THEIR CONCEPTS AND SKILLS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6945140>

7. YUGAY E. V. DIGITAL CULTURE AND ITS INFLUENCE ON VALUE ASPECTS OF HUMAN BEING //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 12. – С. 422-425.

